

ग्रंथ चळवळीतील महात्मा गांधीजींचे योगदान

प्रा. डॉ. रिता कदम

विभाग प्रमुख, ग्रंथालय विभाग, जयक्रांती कला वरिष्ठ महाविद्यालय लातूर (वाणिज्य आणि विज्ञान) ४१३५१२ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: ritakhose@gmail.com

Received: 14 October, 2023 | Accepted: 26 October, 2023 | Published: 28 October, 2023

प्रास्ताविक

ज्या शिक्षण व्यवस्थेतून जबाबदार नागरिकांची निर्मिती होते. त्या व्यवस्थेवरच गांधीजींना ग्रंथ चळवळीचा वसा घेतला आणि आमुलाग्र बदल करायचे ठरवले. देशाची प्रगती साधायची असेल तर त्या प्रगतीचा आत्मा म्हणजे शिक्षण होय. या विचारातून शिक्षणाबद्दलची आस्था स्पष्ट होते. आपले विचार व कार्यामुळे संपूर्ण जगाचे प्रश्न ग्रंथ चळवळीतून समाज मान्य लक्ष वेधून घेणारा युगपुरुष म्हणजे महात्मा गांधी होय. त्यांच्या कार्याची महती होय. स्वातंत्र्य सैनिक, समाज सुधारक, तत्त्ववेत्तकव शिक्षणतज्ञ अशा विविध जबाबदाऱ्या पेलताना त्यांचे ग्रंथ (शिक्षण) विषयक विचार स्पष्ट होतात. समाजामध्ये विद्यार्थ्यांना प्राथमिक शिक्षण मोफत शक्तीने व मातृभाषेतूनच दिले जावे असा गांधीजींचा आग्रह होता. स्वभाषेतून ग्रंथ लिहिताना आत्मज्ञानाची जोड असावी असे स्पष्ट मत होते.

महत्वाचे शब्द: प्रस्तावना, गांधीजीवर लिहिलेली पुस्तके, गांधीजींनी लिहिलेली पुस्तके, ग्रंथाचे महत्व, शैक्षणिक विचार, ग्रंथालयीन विचाराची कार्यवाही

प्रस्तावना

भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत महात्मा गांधींचे स्थान अत्यंत महत्वाचे आहे. कारण गांधीजी ही एकमेव व्यक्ती होय की जिचे नाव संपूर्ण भारतात व जगतातील जगातील सर्व देशातील जनतेपर्यंत जाऊन पोहोचले होते. कारण त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे अनेक पैलू आहेत.

माझ्या देशातल्या लोकांनी समाजव्यवस्थेला महत्त्व न देता ग्रंथाला महत्त्व दिले, तर तो समाज पुढे जाईल व समाजाची उन्नती होईल. या हेतूने समाजाची प्रगती ही माझी प्रगती असे त्यांना वाटले. माझ्या देशातल्या लोकांनी कोणापुढे खाली मान घालण्याची वेळ येऊ नये असे वाटत असे.

गांधीजींचे आवडते पुस्तक 'सत्य के साथ मेरे प्रयोग' आणि 'हिंदवी स्वराज्य' आहे. कारण पुस्तक बांधणी या कृतिशील उपक्रमाला त्यांनी महत्त्व दिले. विद्यार्थ्यांना व्यवसायिक शिक्षण देऊन त्यांच्या अर्थाजनाची क्षमता विकसित केली.

ग्रंथाचे महत्त्व

ग्रंथाचे महत्त्व समजून त्यांनी अनेक पर्याय उपयोगात आणले. शरीर स्वच्छता, शाळेची स्वच्छता, परिसराची स्वच्छता याचा अभ्यास असला पाहिजे. श्रमाला प्रतिष्ठा प्राप्त होण्यासाठी आश्रमातील शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना काही कष्टाची कामे करावी लागत असत.

सामाजिक बदल गांधीजींना वाटले प्रत्येक जण हा स्वावलंबी होऊ शकत नाही. आव्हानांना तोंड देण्यास असमर्थ आहे. त्यामुळे यास्थितीत मात करण्यासाठी पायाभूत शिक्षण, नई तालीम या शिक्षणाची गरज आहे.

गांधीजींनी लिहिलेली महत्त्वपूर्ण पुस्तके

१. महात्मा गांधीजी आत्मकथा : सत्याचे प्रयोग (Autobiography the story of my experiments with truth)

यांनी लिहिलेले या युक्तिवादाचा माझ्या मनावर थोडा बहुत परिणाम झाला. परंतु मला आत्मकथा थोडीच लिहायची आहे. आत्मकथेच्या नावाखाली माझे जीवन गुरफटलेले आहे. ती काळात एखाद्या जीवन वृत्ताप्रमाणे होऊन जाईल जर तिच्या प्रत्येक पानातून माझे वेगवेगळे प्रयोगच प्रकट होत राहिले.

२. हिंद स्वराज्य (Hind Swaraj)

हिंदवी स्वराज्य महात्मा गांधी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तकांपैकी एक मानले गेलेले पुस्तक आहे. हे त्यांनी आवडत्या मूळ भाषेत गुजराती मध्ये लिहिले गेलेले आहे. या पुस्तकात विदेशी सभ्यता संस्कृती आणि आलोचना काही मानवतावादी समस्या आणि त्याचे परिणाम याबद्दल माहिती लिहिली गेलेली आहे.

३. ग्राम स्वराज्य (village Swaraj)

महात्मा गांधींना प्रत्येक गाव हे जहासे प्रजासत्ताक असल्याची कल्पना करून खरी लोकशाही प्रत्येक गावातील लोकांच्या सहभागाने सुरू होते असा विचार मांडला. गांधीजींच्या ग्राम स्वराज्य संकल्पनेला साकार करण्यासाठी आणि पंचायतीचे सशक्त पारदर्शी लोक सहभागी आणि उत्तर दायीव्हावे यासाठी 73 वी घटनादुरुस्ती सत्यभूत ठरत आहे. या दुरुस्तीचे ग्रामीण भागातील जनतेचा आर्थिक विकास व सामाजिक त्यागाची जबाबदारी पंचायत राज संस्थांवर सोपवण्यात आली.

४. दक्षिण आफ्रिका मे सत्याग्रह (Satyagrah in South Africa)

दक्षिण आफ्रिकेच्या पीटर मारीटजबर्ग येथे महात्मा गांधींना धक्का देऊन ट्रेनमधून खाली उतरवले. या घटनेला 128 वर्ष पूर्ण झाले. या निमित्ताने जगातील विविध विद्वानांनी शत्रु पक्षाच्या संदेशा बद्दल माहिती दिली. महात्मा गांधींना सत्य आणि अहिंसा जाण्याची प्रेरणा देण्याची घटना घडली. ज्यामध्ये त्यांना वंशिक भेदाचा सामना करावा लागलेला होता.

५. मेरे सपने का भारत

माझ्या स्वप्नातील भारत चीन भूमी शांतता, समृद्धी, संपत्ती आणि अफाट ज्ञानाने परिपूर्ण आहे. शांततेला नष्ट करणाऱ्या आणि लोकांमध्ये अशांतता आणि निर्माण करणाऱ्या समस्या पासून मुक्त पहायची आहे. सर्वांसाठी मोफत आणि

प्राथमिक शिक्षण असेल सर्व पुरुष स्त्रिया आणि मुले कोणीही निरक्षर राहणार नाही. शिक्षणाच्या प्रसारामुळे लोकसंख्येवर नियंत्रण येईल, प्रत्येकाचे एक किंवा योग्य मुलाचे कुटुंब असेल, त्यांना चांगले पालन पोषण दिले जाईल.

शिक्षण विषयक विचार

गांधीजींच्या जीवन विषयक ज्ञानात अध्यात्मतेला प्राधान्य होते. ग्रंथांचा प्रभाव वाचल्यावर कसा पडतो हे दिसून येते. मानवाला समतोल सर्वांगीण व सुसंवादी विकास साधण्याचा दृष्टीने दोन प्रकारात मांडली.

१. तत्कालीन ध्येये

a. सर्वांगीण विकास करणे

विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक, मानसिक, भावनिक, बौद्धिक, अध्यात्मिक विकास शिक्षणातून साधला पाहिजे त्यांच्या विविध क्षमता विकसित केल्या पाहिजेत.

b) सांस्कृतिक शिक्षण देणे

ज्या शिक्षणातून भारतीय संस्कृतीचा अविष्कार होईल असे शिक्षण गांधीजींना अभिप्रेत होते.

c) गुणाची जोपासना करणे

निर्मिती म्हणजे विविध गुणांची जोपासना करणे होय. ते गुण विद्यार्थ्यांना संक्रमित करणे होय संयम, सहिष्णुता, सदाचार, आत्मनिर्भरता, सत्याग्रह, स्वावलंबन इत्यादी गुणांचा समावेश होतो.

d) अर्थोत्पादन शिक्षण देणे

आपल्या कुटुंबाचे पालन पोषण करण्याची क्षमता ग्रंथांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांस यावयास हवी. त्यासाठी व्यावसायिक शिक्षण देऊन त्याची अर्थोत्पादन करण्याची क्षमता विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण व्हावी.

२. अंतिम ध्येय

a. सामाजिक जबाबदारीची जाणीव निर्माण होणे

जे शिक्षण आपण विद्यार्थ्यांना देणार ते सामाजिक वातावरणास पूरक असावे. शिक्षणातून विद्यार्थ्यांत सामाजिक जबाबदारीची जाणीव निर्माण झाली पाहिजे.

b) अध्यापनाचे ज्ञान

व्यक्तीच्या जीवनात जे अंतिम ध्येय एकमेकास पूरक असले पाहिजे.

मुक्त ते करते ज्ञान. ज्ञानामुळे माणूस आयुष्याची चौकट आणि विचाराच्या पलीकडे जाऊन आयुष्याकडे मोकळेपणाने बघू शकतो. ते ज्ञान यातून मिळतं अशी गोष्ट हे एक प्रकारचं शिक्षण असतं. शिक्षणात संबंध अभ्यासक्रम किंवा पाठ्यपुस्तकाशी असतो. महात्मा गांधींनी प्राथमिक शिक्षण विद्यार्थ्यांना देऊन भागणार नाही असे मनात येताच वर्धा शिक्षण, मुल्योद्योग शिक्षण, जीवन शिक्षण, बेसिक बुनियादी शिक्षण नावांनी ओळखल्या जाणाऱ्या नव्या शिक्षण पद्धतीच्या पुरस्कार केला.

ग्रंथालयीन विचाराची कार्यवाही

महात्मा गांधींनी ग्रंथालयीन विचाराची कार्यवाही करताना 'हिंद स्वराज्य' या पुस्तकाद्वारे पूर्ण केले. पण यापूर्वी काही शैक्षणिक प्रयोगही चालू केले. गांधीजींना वर्धा शिक्षण, मूलोद्योग शिक्षण, जीवन शिक्षण, बेसिक बुनियादी शिक्षण इत्यादी नव्या शिक्षण पद्धतीचा विचार केला गेला. पुस्तके ही समाजाला आत्मनिर्भर बनवतात. आपल्या समाजाला त्याची उन्नती होणे गरजेचे आहे. असे समजावून अनेक कार्यवाही केल्या. भारतामध्ये ग्रंथालय उभारणी केली.

समारोप

ग्रंथालयीन चळवळीतून समाजात स्वानुभव अधिक महत्त्वाचा मानला जातो. ग्रंथामुळे ज्ञानाचा प्रचार होऊन भारतातच नाही तर देशामध्ये नावलौकिक होते, शैक्षणिक दृष्टिकोन बदललेले विद्यार्थ्यांच्या मनावर चांगला संस्कार कोरला जातो. गांधीजींचे अन्य शिक्षण विषयक विचारही यात स्त्री शिक्षण, स्वयं शिस्त, प्रौढ शिक्षण, शिक्षण, आदर्श समाज सामाजिक परिस्थितीनुसार ज्या मुलांनी शिक्षणात अग्रेसर असेल त्याचे कौतुक करणे. कर्माचा वर्ग ठरवताना त्या वर्गातून मुलाच्या कोणत्या क्षमतांचा विकास व्हायला हवा ते सुद्धा माहिती असावे.

संदर्भ सूची

१. www.navijyoti.org
२. डॉ. श्रीनिवास सातभाई, आधुनिक भारताचा इतिहास, गांधीपर्व, पृष्ठ क्रमांक 319
३. डॉ. अनिल मुरलीधर लयरे, आधुनिक भारताचा इतिहास, वर्ष 1757 ते 1984, पृष्ठ क्रमांक 137
४. डॉ. एस. एस. गाढाळ, महाराष्ट्रातील समाज सुधारक विचारधारा, वर्ष 2014, पृष्ठ क्रमांक 276